

Php frameworklarini farqi

Saidmurotov Sulaymon Ollaberganovich, TATU Urganch filiali 2-bosqich talabasi

+998886016030 saidmurotov.sulaymon@mail.ru

Ollaberganov Mirzohid Ollaberganovich, Tatu urganch filiali 2-bosqich talabasi

+998975170917 mirzohidsher1859@gmail.com

Yusupov Karimboy Bahodir o'g'li, Tatu urganch filiali 2-bosqich talabasi

+998991058639 karimboy517@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada php frameworklari va ularning bir biridan farqi haqida bayon etilgan. Asosan laravel va symphony frameworklari orqali bu farqlarni chuqurroq tadqiq etishga harakat qildik.

Kalit so'zlar. Framework, laravel, symfony, veb-ilova, til, backend talabi, laravel marshrutlash.

Key words Framework, laravel, symfony, web application, language, backend requirement, laravel routing.

Abstract. This article describes the difference between php frameworks and documents. We tried to study these differences in depth through Laravel and Symphony frameworks.

Ключевые слова. Фреймворк, laravel, symfony, веб-приложение, язык, требования к серверной части, маршрутизация laravel.

Аннотация. В этой статье описывается разница между фреймворками php и документами. Мы попытались подробно изучить эти различия с помощью фреймворков Laravel и Symphony.

Kirish. *PHP* - bu eng keng tarqalgan, zamonaviy web dasturlash tili hisoblanadi. Internetdagi saytlar va web-xizmatlarning aksariyati PHP-dan foydalangan holda yaratilgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, PHP saytlarning 80% dan ko'prog'ida, jumladan [facebook.com](https://www.facebook.com), [vk.com](https://www.vk.com), [baidu.com](https://www.baidu.com) va boshqa xizmatlarda keng qo'llaniladi.

Tilning soddaligi bizga turli xil murakkablikdagi saytlar va turli xil portallarni tez va osonlik bilan yaratishimizga imkon bera oladi. Shuning uchun ham php frameworklaridan juda ko'p dasturchilar foydalanadi va bularga bazi misollar ham keltirish mumkin. Ilovalar arxitekturasi shablonlari, yordamchi dasturlari va boshqa funktsiyalarga kirish orqali ishlab chiqish jarayonini tezlashtirish. Hozirgi kunda php dasturlash tilining juda ko'p frameworklari mavjud.

Laravel.

CodeIgniter.

Symfony.

Laminas Project.

Phalcon.

Yii.

FuelPHP.

Biroq, PHP frameworklari har doim ham veb-illovalarni ishlab chiqish uchun ideal yechim emas. Noyob ehtiyojlar yoki juda kichik ilovalarga ega bo'lgan loyihalar uchun framework bilan birga keladigan qo'shimcha xarajatlar har doim ham bunga loyiq emas. Ba'zan siz ilovangizni sof PHP da ishlab chiqqaningiz ma'qul, chunki sizda kamroq bog'liqliklar bo'ladi va faqat kerakli xususiyatlarni qo'shish talab etiladi. PHP frameworkini tanlashda siz bir nechta narsalarga e'tibor berishingiz kerak. Yuqori darajada e'tiborga olishingiz kerak: - **Mashhurlik va jamoat hajmi:** frameworklar ko'pincha jamoat tomonidan boshqariladi, shuning uchun frameworkni saqlash va yaxshilash uchun faol jamoat katta ijobiy foyda keltiradi. 2011-yilda taqdim etilgan Laravel dunyodagi eng mashhur bepul, ochiq manbali PHP tizimiga aylandi. Nega? Chunki u murakkab veb-illovalarni boshqa framework qaraganda ancha tez sur'atda xavfsiz boshqara oladi. Bundan tashqari, oqlangan sintaksisi bor va ishlab chiquvchi tajribasiga qaratilgan .

Laravel marshrutlash, seanslar, keshlash va autentifikatsiya kabi umumiy vazifalarni takomillashtirish orqali rivojlanish jarayonini soddalashtiradi. Unda Blade deb nomlangan PHP shablon mexanizmi mavjud, lekin siz undan Vue.js yoki React kabi frontend JavaScript frameworklari bilan birga foydalanishingiz mumkin. Laravel kichik yoki katta bo'lsin, murakkab backend talablari bo'lgan ilovalarni ishlab chiqishda mos keladi. Laravelni o'rnatish Homestead, oldindan qadoqlangan, barchasi bir joyda Vagrant qutisini joriy etish orqali osonlashtirildi. Bu murakkab ilovalarni sozlashda yordam beradigan funksiyalarga to'la PHP frameworkidir. Bular orasida uzluksiz ma'lumotlar migratsiyasi, MVC (Model-View-Controller) arxitekturasini qo'llab-quvvatlash, xavfsizlik, marshrutlash, shablonni ko'rish mexanizmi va autentifikatsiya va boshqalar mavjud. Laravel juda ifodali bo'lib, uning tezligi va xavfsizligi zamonaviy veb-ilova uchun kutilgan natijalarga mos keladi. O'zgaruvchan veb-trendlar bilan rivojlanadigan B2B yoki korporativ veb-saytlarni yaratmoqchi bo'lgan ishlab chiquvchilar uchun Laravel bu yo'ldir.

Symfony frameworki 2005 yilda ishga tushirilgan, shuning uchun u ushbu ro'yxatdagi boshqa frameworklarga qaraganda ancha uzoq vaqt davomida mavjud bo'lib, ishonchli va etuk platforma hisoblanadi. Symfony - bu keng qamrovli PHP MVC framework bo'lib, PHP va veb-standartlarga amal qiladigan yagona framework. Symfony yirik korporativ loyihalarni ishlab chiqish uchun mukammal tanlovdir. Ko'pgina platformalarda o'rnatish va sozlash oson. Asosiy xususiyatlardan biri uning qayta ishlatiladigan PHP komponentlaridir. Bundan tashqari, u ma'lumotlar bazasi dvigatelining mustaqilligi, barqarorligi bilan faxrlanadi, ko'pgina veb-ilg'or amaliyotlar va dizayn naqshlariga mos keladi va boshqa sotuvchi kutubxonalari bilan integratsiyalashishga imkon beradi. Symfony ham juda moslashuvchan va Drupal kabi yirik loyihalar bilan integratsiyalasha oladi. Laravel Symfony-ga asoslanganligi sababli,

keling, ushbu ikkita PHP frameworklarini qisqacha taqqoslashni ko'rib chiqaylik. Symfony-da kodlash asosan bog'liqlik in'ektsiyasi kontseptsiyasiga asoslangan bo'lib, u erkin bog'langan sinflarni yaratadi, bu esa sinov va uzoq muddatli texnik xizmat ko'rsatishni osonlashtiradi. Laravel shunga o'xshash tarzda ishlatilishi mumkin, lekin sukut bo'yicha u Fasadlar va yordamchi funktsiyalardan foydalanishni taklif qiladi , lekin amalga oshirish osonroq bo'lsa-da, uzoq muddatda qiyinchilik tug'dirishi mumkin.Laravel ko'proq soddalik va qiymatni taqdim etishga, hatto tajribasiz ishlab chiquvchilarga ham e'tibor qaratsa-da, Symfony ilg'or ishlab chiquvchilarni maqsad qilib qo'yadi va boshlash biroz qiyinroq. Symfony-ning xavfsizlik mexanizmidan foydalanish qiyinroq va Symfony ishlab chiquvchilarga "hammasini bajarish" imkonini berganligi sababli, boshqa frameworklarga qaraganda sekinroq bo'lishi mumkin - boshqacha qilib aytganda, ishlash ko'proq amalga oshirish tafsilotlariga bog'liq. Ammo, hozirgi kunda Laravel frameworki foydalanishga qulay va tezligi tufayli dasturlash sohasiga endi kirib kelayotganlar orasida boshqa frameworklarga qaraganda ko'proq foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

<https://raygun.com/blog/top-php-frameworks/> ,

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:PHP_frameworks,

[https://community.uzbekcoders.uz/post/php-dasturlash-tili-haqida-](https://community.uzbekcoders.uz/post/php-dasturlash-tili-haqida-600681f9ebb348d3a79e82a2)

[600681f9ebb348d3a79e82a2](https://community.uzbekcoders.uz/post/php-dasturlash-tili-haqida-davomi-6007f99ba95b1a3595f4166d) , [https://community.uzbekcoders.uz/post/php-](https://community.uzbekcoders.uz/post/php-dasturlash-tili-haqida-davomi-6007f99ba95b1a3595f4166d)
[dasturlash-tili-haqida-davomi-6007f99ba95b1a3595f4166d](https://community.uzbekcoders.uz/post/php-dasturlash-tili-haqida-davomi-6007f99ba95b1a3595f4166d) ,

